

Resumo Simples

QUANDO A MÃO ENSINA À MENTE: A ESCRITA MANUAL NO PROCESSO DE APRENDER

 DOI: 10.5281/zenodo.17074976

Valdete de Souza Silva

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

Lígia Marcelino de Araujo Thompson

Centro Universitário Cidade Verde

Lourdes Frasson

Universidade Paranaense - UNIPAR

Marcelle Aparecida Figueredo Machado

Universidade Anhanguera polo Naviraí – MS

Nair Delgado

*Licenciatura em Letra e Pedagogia
Faculdade Integrada de Naviraí – MS*

Rosineide Miotti

Universidade Anhanguera polo Naviraí – MS

Resumo Simples

A escrita manual tem sido objeto de diversas pesquisas na área da neurociência e da educação, com ênfase em seus impactos no aprendizado. Embora as tecnologias digitais tenham ganhado espaço nas práticas pedagógicas, evidências científicas demonstram que escrever à mão ativa processos cognitivos

distintos e mais complexos do que a digitação. Escrever com papel e caneta exige maior esforço cognitivo, pois envolve habilidades motoras finas, planejamento espacial e integração sensorial, o que contribui para uma aprendizagem mais profunda e duradoura.

Estudos como o de Mueller e Oppenheimer (2014) mostram que estudantes que anotam à mão têm melhor desempenho em testes de compreensão do conteúdo, uma vez que esse tipo de anotação favorece a elaboração mental das informações, em vez da simples transcrição literal. Da mesma forma, James e Engelhardt (2012) identificaram que a prática da escrita manual ativa regiões cerebrais associadas à linguagem e à memória de longo prazo, promovendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas desde a infância.

Outro aspecto relevante diz respeito ao desenvolvimento da motricidade fina e da organização do pensamento. Escrever à mão não apenas contribui para a coordenação motora, mas também favorece o planejamento textual, a estruturação de argumentos e a internalização de conceitos. A prática manual estimula a metacognição e a autonomia, habilidades essenciais para o letramento e o desempenho acadêmico.

Diante disso, embora as tecnologias digitais ofereçam importantes recursos pedagógicos, é imprescindível que a escrita à mão seja preservada e incentivada no cotidiano escolar, especialmente nos anos iniciais da escolarização. Promover o equilíbrio entre as práticas manuais e digitais é essencial para o desenvolvimento pleno das capacidades cognitivas dos estudantes e para a consolidação da aprendizagem significativa.

Referências

- Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). *The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking*. **Psychological Science**, 25(6), 1159–1168. <https://doi.org/10.1177/0956797614524581>
- James, K. H., & Engelhardt, L. (2012). *The effects of handwriting experience on functional brain development in pre-literate children*. **Trends in Neuroscience and Education**, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.1016/j.tine.2012.03.001>
- Mangen, A., & Velay, J.-L. (2010). *Digitizing literacy: Reflections on the haptics of writing*. **Advances in Haptics**, IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/8138>

Smoker, T. J., Murphy, C. E., & Rockwell, A. K. (2009). *Comparing memory for handwriting versus typing*. **Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting**, 53(22), 1744–1747.